

INSON VA FUQARO HUQUQLARINING UMUMBASHARIY AHAMIYATI

MATKOMILOV G'ANISHER BAXTIYOR O'G'LI

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti 3-bosqich talabasi

Kalit so'zlar: mafkura, g'oya, huquqiy mafkura, huquqiy ong, huquqiy haqiqat.

Annotatsiya: Inson va fuqaro huquqlarini himoya qilish nafaqat ma'lum bir davlat miqyosida, shuningdek xalqaro miqyosda ham har doim keng ahamiyat beriladi. Inson huquqlarini himoya etishga qaratilgan ko'plab deklaratsiya, xartiya va bitimlar qabul qilingan bo'lib, ularda inson va uning haq-huquqlarini qanday qilib himoya qilish qoidalari, me'yorlari mustahkamlangan. Totalitar tuzum hukmronlik qilgan yillarda O'zbekistonda inson huquqlariga tegishli bo'lgan xalqaro hujjatlar haqida deyarli hech narsa deyilmas edi. Bugungi qonunlarimiz rivojlangan mamlakatlar tajribalari asosida xalqaro huquq qoidalari talabiga javob beradigan darajada qabul qilinmoqda. Shuning uchun ham bugungi kunda inson huquqlari me'yorlarining paydo bo'lishi va rivojlanishi tarixini o'rganish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Inson huquqlari umumbashariy ahamiyatga molik masala ekanligini asoslashga doir hujjatlar dastlab AQSH Mustaqillik Deklaratsiyasi (1776-yil) va Fransiya Inson va fuqarolik huquqlari Deklaratsiyasi (1789-yil)da o'zining aniq ifodasini topgan. Bu deklaratsiyalarda insonning erkin fikr yuritishi, vijdon erkinligi, ixtiyoriy ravishda tinch yig'ilishlarda, uyushmalarda, davlat ishlarida ishtirok etishi va shaxsga nisbatan zo'rlik qilish, tazyiqlar o'tkazilishini man etish kabi huquqlar dunyoda birinchi marta davlat siyosati darajasida oshkora e'lon qilindi.

Inson huquqlariga doir qonunlar va ularning me'yorlari takomillashib, dunyoning ko'pchilik mamlakatlarida hukumatlar tomonidan adolatli ijtimoiy siyosat amalga oshirila boshlandi. Masalan, ishsizlarga yordam ko'rsatish, kasallarga, nogironlarga tibbiy xizmat ko'rsatish, ko'p bolali oilalarga va keksalarga nafaqa tayinlash shular jumlasidandir. Inson huquqlari va uni himoya qilishga doir ishlar ikkinchi jahon urushidan keyin keng ko'lamda rivoj topdi. Germaniya natsistlari tomonidan insonga qarshi olib olib borilgan qirg'in urushi barcha tinchliksevar insonlar tomonidan keskin qoralandi. Aybdorlar esa xalqaro sud tomonidan jazolandilar. Bu dunyoda birinchi bor inson huquqlarini poymol qilganlarga qarshi qonunning qo'llanilishi edi. Keyinchalik

Birlashgan Millatlar Tashkiloti tuzilishining asosiy sabablaridan biri ham inson huquqlarini himoya qilishga qaratilgan ishlarning yana bir amaldagi natijasi bo'lgan edi. Bu ishda, ayniqsa, Inson huquqlari Umumjahon Deklaratsiyasining qabul qilinishi muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Deklaratsiya barcha davlatlarga tegishli bo'lgan siyosiy va fuqarolik huquqi: yashash huquqi, erkinlik va shaxsiy daxlsizlik (3-modda), qulchilikni ta'qiqlash (4-modda), odil sudlov (6–10-moddalar), siyosiy boshpana huquqi (14-modda), mulk huquqi (17-modda), erkin fikrlash huquqi va vijdon erkinligi (18-modda) va boshqa shular singari muhim huquqlarni qat'iy qilib belgilab qo'ydi. Inson huquqlari Umumjahon Deklaratsiyasi bilan O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi hamohangdir. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining biron-bir qoidasi Inson huquqlari Umumjahon Deklaratsiyasida belgilangan normalarni rad qilmaydi. Shu uchun ham ularni mazmun jihatidan umumiy maqsad – inson va fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilishga qaratilgan deyish mumkin.

Inson huquqlari Umumjahon Deklaratsiyasi Muqaddima va 30 ta moddadan iborat bo'lib, unda insonning asosiy huquqlari, qadr-qimmat, inson shaxsining benazirligi hamda erkaklar bilan ayollarning teng huquqligi o'z ifodasini topgan. Deklaratsiyaning 1-moddasida huquqiy jihatdan asoslangan falsafiy fikrlar bayon etilgan bo'lib, unda «Barcha odamlar erkin, qadr-qimmat va huquqlarda teng bo'lib tug'iladilar. Ular aql va vijdon sohibidirlar va bir-birlariga birodarlarcha muomala qilishlari zarur», deyiladi. Deklaratsiyaning bu moddasi uning asosiy yo'nalishlarini belgilab beradi. Unga ko'ra, birinchidan, inson o'zining erk, huquq, tenglik singari ajralmas huquqlaridan mahrum qilinmasligi va ikkinchidan, inson aql va vijdon sohibi sifatida yer yuzidagi boshqa mavjudotlardan farq qilib, o'z taqdiri va hayotini o'zi erkin belgilashi lozim.

2-moddada har bir inson huquq va erkdan foydalanishda teng bo'lishi, u Deklaratsiyada e'lon qilingan barcha huquqlar va erkinliklar sohibi bo'lishi bayon etilgan: «Har bir inson biror bir ayirmachiliksiz, irqi, terisining rangi, jinsi, tili, dini, siyosiy e'tiqodi yoki boshqa e'tiqodlaridan, milliy yoki ijtimoiy kelib chiqishidan, mulkiy ahvoli, qaysi tabaqaga mansubligi va boshqa holatlardan qat'i nazar, mazkur Deklaratsiyada e'lon qilingan barcha huquqlar va erkinliklar sohibi bo'lishi kerak».

3-moddada har bir insonning yashash, erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqiga ega ekanligi ta'kidlanadi. Bu modda 4-, 21-moddalarga kirish bo'lib, bularda fuqarolik va

siyosiy huquqlar ifodalangan: qullik yoki qaramlikdan saqlanish huquqi; azob-uqubatga yoki vahshiylarcha jazoga mustahiq bo'lmalik huquqining qonun tomonidan babbaravar muhofaza etilishi; o'zboshimchalik bilan qamoqqa olinishidan, ushlab turish va quvg'in qilinishdan saqlanish huquqi; qo'yilgan aybning asoslanganligini aniqlash uchun tenglik asosidagi ijtimoiy adolatning barcha talablariga rioya qilish va uning sud tomonidan xolisona ko'rib chiqilishi huquqi; shaxsiy yoki oilaviy hayotiga o'zboshimchalik bilan aralashish; uy-joy va xatlardagi sirlarning daxlsizligi huquqi; davlat hududida erkin yurish va o'ziga istiqomat joyini tanlash erki; boshqa mamlakatda boshpana olishdan foydalanish huquqi; fuqarolik huquqi; nikohdan o'tish va oila qurish huquqi; mulkka egalik qilish huquqi; erkin fikr, vijdon va din erkinligi huquqi; maslak erkinligi va uni ifodalash huquqi; tinch yig'ilishlar o'tkazish va uyushmalar tuzishda qatnashish huquqi; mamlakatni boshqarishda ishtirok etish huquqi va boshqa huquqlardan foydalanish shular jumlasidandir. Aynan ushbu qoidalar Konstitutsiyamizning 7-8-9-boblarida belgilangan qoidalar bilan muvofiqdir.

Deklaratsiyaning 23-27-moddalari, Konstitutsiyamizning esa 9-bobida berilgan moddalar (36-42-moddalar) insonning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlarini muhofaza qilishga bag'ishlangan. Bu moddalarda har bir inson mehnat turini o'z erki bilan tanlash, ishsizlikdan muhofaza qilinish, oilani ta'minlaydigan darajada adolatli daromad olish imkoniyatga ega bo'lish, jamiyatning madaniy hayotida erkin ishtirok etish singari huquqlar o'zining aniq ifodasini topgan.

Bu tarixiy hujjatda BMTga a'zo davlatlarning inson huquqlarini himoya qilish borasida o'zaro hamkorlik qilishini huquqiy jihatdan kafolatlashning asosiy yo'nalishlari belgilab qo'yilgan. Boshqacha aytganda, Deklaratsiya xalqaro huquqning zamonaviy, bosh yo'nalishini belgilab beradi. U har bir kishi va har qanday mamlakatda insonning huquq va erkinliklari to'g'risida xolisona mushohada yuritish imkoniyatini kengaytiradi. Unda ishlab chiqilgan qoidalarga asoslangan holda har bir mamlakatda inson huquqlari va erkinliklarining qanday kafolatlanganligi to'g'risida aniq tasavvurga ega bo'lish mumkin. Inson huquqlari Umumjahon Deklaratsiyasi barcha davlat va xalqlar amalga oshirishga intilayotgan inson huquqlariga doir xalqaro me'yorlarni hurmat qilish va ularga amal qilish zarurligiga muhim vazifa sifatida qaraydi.

Inson huquqlari Umumjahon Deklaratsiyasida inson huquqlari sohasida amalga oshiriladigan faoliyatlar yo‘nalishi belgilangan bo‘lib, unda insonning huquq va erkinliklarini himoya qilishga qaratilgan huquqlar majburiy xarakterga ega bo‘lgan boshqa barcha xalqaro hujjatlar uchun falsafiy asos bo‘lib xizmat qiladi. O‘zining mavqei jihatidan - bu Deklaratsiya BMT faoliyatida Tashkilot Nizomidan keyingi ikkinchi o‘rinda turadi. Inson huquqlari Umumjahon Deklaratsiyasi ayrim davlatlarning qonunchiligiga ta’sir etib qolmasdan, shuning bilan birga, u BMT doirasida tuzilgan va ish olib borayotgan ixtisoslashgan tashkilotlarning faoliyatida ham muhim rol o‘ynaydi. Deklaratsiyada qayd etilgan huquqiy me’yorlar ixtisoslashgan tashkilotlar tomonidan tuziladigan shartnomalarni tartibga solishda, ularning amalda bo‘lishida muhim ahamiyat kasb etadi. Inson huquqlari Umumjahon Deklaratsiyasida shakllangan g‘oyalar keyinchalik xalqaro maydonda qabul qilingan ko‘plab xalqaro hujjatlarda o‘zining huquqiy va mantiqiy rivojini topdi. Qochoqlar to‘g‘risidagi Konvensiya (1951), Xalqaro Mehnat Tashkilotining teng taqdirlov to‘g‘risidagi Konvensiyasi (1951), 1974-yilda e’lon qilingan «Qurolli to‘qnashuvlar davrida va favqulodda holatlarda xotin-qizlar va bolalarni himoya qilish to‘g‘risidagi Deklaratsiya», 1975- yilda e’lon qilingan «Ilmiy-texnikaviy yutuqlardan tinchlik va insoniyat farovonligi, manfaatlari yo‘lida foydalanish to‘g‘risidagi Deklaratsiya», 1981-yilda e’lon qilingan «Din yoki e’tiqod uchun kamsitishning barcha shakllarini yo‘qotish to‘g‘risidagi Deklaratsiya» shular jumlasidandir.

Inson huquqlari Umumjahon Deklaratsiyasi insoniyat barcha a’zolarining bo‘linmas va buzilmas huquqlarini ifodalovchi asosiy xalqaro hujjatdir. Bu hujjat qoidalari va tamoyillarini hayotga joriy etishda davlatlarning mas’uliyatini oshirish, BMT va boshqa xalqaro tashkilotlar, barcha taraqqiyparvar kuchlarning faolligini rag‘batlantirish hozirgi kunning dolzarb muammolaridan biri bo‘lib qolmoqda.

Shuningdek, Konstitutsiyamizning shaxs yoki fuqaroning huquq va erkinliklari haqidagi bobi aniq huquq va erkinliklarga bag‘ishlangan bo‘lib, undagi moddalar mantiqiy tizimni tashkil etadi. Bular huquq va erkinliklarning, shaxs va fuqarolar turmush darajalarining o‘ziga xos xususiyatlarini ifoda etadi. Mana shu belgilarga asoslanib konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarni uch guruhga:

- a) shaxsiy; b) siyosiy; d) ijtimoiy-iqtisodiy huquqlarga bo‘lish mumkin.

Yangi Konstitutsiyada inson huquqlari va erkinliklari yangi tamoyillarga asoslangan holda quyidagi tartibda joylashtirilgan: dastlab shaxsiy, keyin siyosiy, ulardan soʻng esa ijtimoiy-iqtisodiy huquqlar koʻrsatilgan. Bunday tartib 1948-yilda qabul qilingan Inson huquqlari Umumjahon Deklaratsiyasiga mos keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

6. Islomov Z.M. Huquq tushunchasi, mohiyati, ijtimoiy vazifasi. –T.: TDYUI, 2004.
7. Mahmudov R. Huquq va madaniyat. – Toshkent, Oʻzbekiston, 1993.
8. Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. -T.: Oʻzbekiston, NMIU, 2018
9. Tadjibayeva O.A., Ramazonova N.K. Inson huquqlari. Oʻquv qoʻllanma.- Toshkent:’’Oʻzbekiston faylasuflari milliy jamiyati’’ nashriyoti, 2010. – 136 b
- 10.Davlat va huquq nazariyasi. Mas’ul muharrirlar H.B. Boboyev, H.T.Odilqoriyev - T.: “Iqtisodiyot va huquq dunyosi” nashriyot uyi, 2000.
- 11.Islomov Z.M. Davlat va huquqning umumnazariy muammolari: huquqni tushunish, huquqiy ong va huquq ijodkorligi. T.:TDYUI, 2005. –187b.
- 12.Boboyew H.B., Odilqoriyev H. T. Davlat va huquq nazariyasi. T. «Iqtisodiyot va huquq dunyosi». 2000-y
- 13.Saidov A. Tojinonov U. Huquq nazariyasi. T. Adolat. 2001 y.